

二、应用案例

1、*Ecotox Environ Safe* 南农崔瑾：NMT 发现 BcHIPP16 促拟南芥根吸 Cd^{2+} ，为 BcHIPP16 耐 Cd 功能分析提供关键数据

通讯作者：南京农业大学 崔瑾

所用 NMT 设备：NMT 重金属阻控机制分析仪

为了进一步探讨 BcHIPP16 对植物吸收 Cd^{2+} 的影响，本研究测定了转基因拟南芥的根部 Cd^{2+} 的流速。从图中可以看出，*OEBCHIPP16-L1* 的根伸长区和成熟区 Cd^{2+} 流速都是最高的，野生型和 *comBcHIPP16-L1* 之间 Cd^{2+} 流速没有显著差异，而 *hip16*- 突变体的 Cd^{2+} 流速最低。然后计算伸长区和成熟区 10 min 内的平均 Cd^{2+} 流速，结果表明，*OEBCHIPP16-L1* 伸长区和成熟区 Cd^{2+} 速率分别为 18.5 和 8.37 pico mole·cm⁻²·s⁻¹；*ComBcHIPP16-L1* 伸长区和成熟区 Cd^{2+} 的平均流速分别为 14.9 和 5.92 pico mole·cm⁻²·s⁻¹，与野生型相比差异不大。*hip16* 突变体伸长区和成熟区 Cd^{2+} 的流速分别为 11.6 和 2.4 pico mole·cm⁻²·s⁻¹。结果表明，BcHIPP16 参与根系对 Cd 的吸收，从而增加 Cd 在根系中的积累。

NMT 发现 BcHIPP16 促拟南芥根吸 Cd^{2+} 为培育低 Cd 积累作物提供潜在解决方案。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437227